

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳистахон Улжаева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	4
2. Олтиной Масалиева БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ.....	12
3. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR.....	17
4. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова УСТРУШОНАНИНГ ТАБИЙ РЕСРУСЛАРИ ВА ХУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА.....	23
5. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА.....	31
6. Рўзибек Бабаев УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Одил Зарипов БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ (1757 – 1868).....	46
8. Dilobar Nazarova O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLOGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY VAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI.....	58
9. Саидхон Саидолимов, Козимхон Саъдуллаев АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ.....	64
10. Ибрагимжан Ташматов ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК.....	71
11. Феруза Хайитова ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ).....	79
12. Бахтиёр Юлдашев ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР.....	86

Олтиной Масалиевна Масалиева,
Тарих фанлари номзоди, доцент
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
oltinoymasaliyeva@gmail.com

БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ

For citation: Oltinoy M. Masalieva. DEVAN SYSTEM IN BUKHARA KHANATE. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.12-16

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11403160>

АННОТАЦИЯ

XVI-XIX аср биринчи ярмидаги ўзбек давлатчилигининг ўзига хос хусусиятлари, хусусан девон тизими яхлит ёритилмаган. Мазкур мақолада тарихий манбалар ва архив хужжатлари асосида Бухоро хонлигидаги девон тизимининг айрим жиҳатларини ёритишга ҳаракат қилинди.

Таянч сўзлар: Бухоро хонлиги, девонбеги калон, мунши, арбоби дарун шаҳр, китобдор, бахши, кичик мушриф, пайгирнавис, амлок мирзоси, воқеанавис, омборхона мирзоси, девони саркор муҳаррири, девони калон, девони саркор, девони арабхона, амир сайисхонаси, тўшаклар девони, девони маҳрам, девони ясовул, қози калон девони, қўшбеги девони.

Олтиной Масалиевна Масалиева,
кандидат исторических наук, доцент
Узбекский государственный университет мировых языков
oltinoymasaliyeva@gmail.com

СИСТЕМА ДЕВАНА В БУХАРСКОМ ХАНСТВЕ

АННОТАЦИЯ

Особенности узбекской государственности первой половины XVI-XIX веков, в частности, система диван, не были освещены целостно. В данной статье на основе исторических источников и архивных документов была предпринята попытка осветить некоторые аспекты системы диван в Бухарском ханстве.

Ключевые слова: Бухарское ханство, девонбегий калон, мунши, арбоби дарун шаҳр, китобдор, бахши, малый мушриф, пайгирнавис, мирзо имущества, писатель событий, мирзо склада, редактор девона саркора, девон калона, девон саркора, девон арабханы, амир сайсхана, девон тушакхона, девон махрама, девон ясовула, девон кази калона, девон кошбеги.

Oltinoy M. Masalieva,
Doctor philosophy, associate professor
Uzbekistan State University of World Languages
oltinoymasaliyeva@gmail.com

DEVAN SYSTEM IN BUKHARA KHANATE

ABSTRACT

The specific features of the Uzbek statehood in the first half of the XVI -XIX centuries, especially the devan system, are not fully covered. In this article, on the basis of historical sources and archival documents, an attempt was made to highlight some aspects of the devan system in the Bukhara Khanate.

Index Terms: Bukhara khanate, devonbegii kalon, munshi, arbobi darun shahr, kitabdor, bakhshi, small mushrif, payigirnavis, mirzo of property, event writer, mirzo of the warehouse, editor of the devoni sarkor, devon of kalon, devon of sarkor, devon of Arabkhana, amir saiskhana, devon of beds, devon of Mahram's, Yasovul's devon, Qazi Kalon's devon, Koshbegi's devon.

1. Долзарблиги:

Янги Ўзбекистондаги ижобий ўзгаришлар амалга оширилаётган ислохотларнинг натижасидир. Мазкур ислохотларни амалга оширишда ўзбек халқининг уч минг йиллик давлатчилик тарихи тажрибаларидан фойдаланиш ҳам фойдадан холи эмас. Ўзбек халқи давлатчилиги саҳифаларидан бири – Бухоро хонлиги давлат бошқаруви тизими яқиндан бери ўрганила бошланди, лекин ҳали бу соҳада қилинадиган ишлар кўп. Ўзбекистон тарих фанида ўзбек халқи давлатчилиги тарихи Концепциясининг лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Ундаги вазифалардан бири XVI-XIX аср биринчи ярмидаги ўзбек давлатчилигининг ўзига хос хусусиятлари, бошқариш усулидаги нуқсонлар ва бошқаларни [1] ўрганиш эди.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада тизимлилик, муаммовий, тарихий, қиёсий ёндашув, статистик таҳлил, контент таҳлил каби тадқиқот усулларида фойдаланилди. Ўзбекистонда миллий давлатчилик тарихи ва ҳуқуқи бўйича ҳозирги кунгача қатор китоблар [2] нашр этилди. Давлатчилик нуқтаи назаридан яратилган дастлабки умумлашган илмий тадқиқот манбашунос олим Азамат Зиёнинг докторлик диссертацияси [3] ва “Ўзбек давлатчилиги тарихи” [4] китобида Амир Темур даврида тикланган даргоҳ ва девонлар тизими ўз мазмунини йўқотишига сабаб сифатида шайбонийларнинг аслида кўчманчи маданият вакиллари бўлганлиги кўрсатилган бўлса, З.Муқимов эса унинг биринчи хонлари даврида ўзида чўл, дашт удумларини ҳам акс эттирган хос, ўрта аср, мутлоқий монархия - яқка ҳокимлик давлати эди [5], деб хулоса қилади. Тадқиқ этилаётган даврда Бухорода манғитлар даври бошқаруви тизими, амалда бўлган қонун-қоидалар, лавозим ва маросимларнинг жорий этилиш тартиби ва шу қабиларга оид маълумотлар айрим китоб ва мақолаларда ўз аксини топган [6]. Д.Валиева “Мажма ал-арқом”, Е.К.Мейендорф, А.Вамбери, Н.Хаников, А.Семенов асарларидаги фикрларни ўзаро қиёслаб, XVI–XIX асрларда Бухорода ўрнатилган бошқариш усулларидаги турк-мўғул унсурларига асосланган [7] лигини кўрсатган. Р.Холиқова эса Амир Темур ва темурийлар, шунингдек шайбонийлар ва аштархонийлар даврида қарор топган давлат бошқаруви тартиблари деярли ўзгаришсиз қолган [8], деган хулосага келади.

Манбашунос олим Ш.Воҳидов олима Б.Вилданова томонидан нашрга тайёрланган Мирза Бадиъ Девоннинг “Мажма ул-арқом” иловаси (Илова аслида Садр Зиёнинг асаридан олинган деб ҳисобланади) А.А.Семёновнинг асари асосида Бухоро амирлигидаги унвон ва мансаблар ва уларнинг вазифаларини ёритиб [9], ўзбек тилида чоп этилганлиги тадқиқотчилар учун фойдали бўлди.

Бухоро хонлигида девон тизими ҳозирча махсус тадқиқот объекти бўлмаган, лекин муаммонинг айрим қирралари ёритилган мақолалар мавжуд ва юқорида тилга олинган тадқиқотларда девон тизимига оид баъзи маълумотлар келтирилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Абу Бакр Муҳаммад ибн Наршахийнинг “Бухоро тарихи” китобида сомонийлар даврида Наср ибн Аҳмад буйруғи билан Регистонда подшоҳ саройи дарвозаси олдида ҳар бир амалдорнинг ўз саройи олдида қурилган алоҳида девони бўлганлиги, хусусан, вазир девони, молия (кирим-чиқим) ишлари девони, давлат ҳужжатларини бошқариш ишлари девони, соқчилар бошлиғи девони, хат-хабарлар мутасаддиси девони, сарой иш бошқарувчиси девони, давлат хос мулклари девони, мухтасиб девони, вақфлар девони, қозилик ишлари девони қурилганлигини ўқиш мумкин.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, девонбеги мансаби мавжуд бўлганлиги шайбонийлар даври манбалари (муаллифи номаълум Таворихи гузида-нусратнома, Ҳофиз Таниш Бухорийнинг “Шарафномаи шоҳий”), аштархонийлар даври манбаси (Дастур ал-мулук), манғитлар даври манбалари (Тухфат ал-хоний, Мажма ал-арқом) ва бошқаларда келтирилган.

Мажма ал-арқом ва Садр Зиё асарида **девонбеги калон** вазифалари кўрсатилиб, вилоят хирожининг ҳисоб-китоби унинг зиммасида эди. Давлат ҳисобидан тўшакхона меҳтарига, ғалла заҳирасидан амлақдорга, **девони калон**, девони танобхонага дафтарларга мувофиқ ҳаражатларини берарди. Қорақўл мироблиги унинг қўлида эди, деб ёзилган.

Девони калон- амир дафтарларининг амини сақланувчиси. Танҳо, билгу ва бошқа ҳужжатларга жавобгар амалдор сифатида кўрсатилган.

Девони сарқор-давлат мулклари, тегирмонлари, дўконлари ҳисоб китоб ишларини бажариб амир ҳарамига тегишли ҳаражатларини берарди. Кўриниш кунидаги олиқ-овқатлар, сарполар ҳаражати ҳам у берарди.

Садр Зиёнинг 2377 рақамли қўлёзмасида унвон ва мансаблар вазифалари тўлиқроқ келтирилган, уни А.Семенов, А.Вильданова ва Ш.Воҳидовлар таҳлил этишган. Лекин биз фойдаланган асар (2193) рақами уларнинг асарларида учрамайди. [10]. Садр Зиёнинг “Мажмуаи тазкор”(Тазкиралар мажмуи) асарининг қўлёзмасида қалам аҳли ва кичик амаллар гуруҳида айнан девон тизимини кўриш мумкин.

Қалам аҳли		
Мушриф	Дафтардор	Девони Танобона
Девони арбоби дарун шаҳр	Араблар бўйича девон	Тавжих девони
Бахши	Сайис-хона девони	Тўшак-хона девони
пайгирлар	Махрамлар девони	Ясавуллар девони

Юқоридаги жадвалда берилган **мушриф** амир берадиган инъом, ҳадялар, эҳсон ва илтифотларни ёзиб, махсус дафтарда қайд этиб борарди.

Дафтардор эса **катта девон**даги танҳодор ва суюрғол эгаларини ишдан олиш ва амалга қўйиш тартибини назорат қиларди.

Танобона девони - баҳорги ва кузги экинлардан тушадиган хирож, кирим-чиқим ва ҳаражат ишларини олиб борарди.

Девони тавжих дафтардор ва девони танобхонага итоат қиларди, солиқ, хирож, закот ва бож маблағларининг ҳисоб-китобига жавоб берарди.

Манбаларга кўра, V даражадаги мансабларга:

Муниш амир иноятномалари, дуо ва салом, истақларини ёзиб, ўқиб борарди, амаллар ёрликларини ёзиб амирга қўл қўйдириб оларди ва эгаларига етказарди

Арбоби дарун шахр шаҳар ичидаги анҳор ва ариқлар и устидан назорат килиб, тозалигига жавоб берарди

Девони арабхона араблар жамоаси ишларини, уларни навкар олиш ва раъият қаторига киритиш масалаларини ҳал қиларди

VI даражадаги мансаблар

Китобдор амирга пешкаш қилган асарларини амир қабул қилгандан сўнг китобхонада тартиб билан сақлар эди

Бахши иморат, кутвол (қурилиш) девонининг сарфу ҳаражатига жавоб берарди

Амир сайисхонаси девони сарой отлари, хачир ва туялари учун лозим бўлган нарсаларни тайёрлайдиган амалдор

Тўшақлар девони амир хазинасига тушадиган нарсаларни рўйхатга олиб, кийим, қурол-аслаҳа ва уларнинг сарф-ҳаражати учун жавоб берарди

VII даражадаги мансаблар

Кичик мушириф

Пайгирнавис

Девони маҳрам

Девони ясовул

VIII даражадаги мансаблар

Девони саркор муҳаррири

Амлок мирзоси

воқеанавис

Омборхона мирзоси

Сақланаётган архив ҳужжатларида қози хона девонининг ҳужжатларини кўриш мумкин, масалан, Ўзбекистон Миллий архивининг 126 фондида 1876-1889 йилларга оид қози девонхонасида рўйхатга олинган закот пулларини иш ҳақи сифатида ишлатгани учун қози тилхатлари мавжуд. [11].

Қўшбеги девонхонасининг кўпгина ҳужжатлари сақланмоқда, масалан, 1888-1894 йилларга оид ҳужжатлар орасида ҳарам учун кийим-кечак ва девонхонада хизмат қилувчи амалдорларга озиқ-овқат маҳсулотлари бериш тўғрисидаги қўшбеги буйруғларини кўриш мумкин. [12]

4. Хулосалар:

Бухоро хонлигининг ўзига хос давлатчилик тизимининг ўрганилмаган жиҳатларини бирламчи манбалар ва архив ҳужжатлари асосида кенгроқ ва чуқурроқ ўрганиш долзарб вазифалардан бири сифатида кун тартибда турибди. Айниқса, шайбонийлар, аштархонийлар, манғитлар давридаги давлат бошқаруви тизимининг ижро этувчи ҳукумати, вазирлик ва девон тизими, унвон ва мансабларининг тадқиқ этилмаган жиҳатлари кўп. Бухоро хонлигининг давлат бошқаруви тизимида девонлар сақланиб қолганлигини юқоридаги манбалар ва архив ҳужжатларидан билиш мумкин. Бухоро хонлигининг то сўнгги кунларигача қози калон девони, қўшбеги девони, девонбеги девони, бир неча девонхоналар мавжуд бўлган. Уларнинг ҳар бирининг функцияларини, давлат бошқарувида тутган ўрнини махсус монографик тадқиқ этиш келгусидаги долзарб вазифалардан бири саналади.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Ўзбек халқи давлатчилиги тарихи концепцияси. Лойиҳа // Ozbekiston tarixi. 1999. №1. – Б.31. (The concept of the history of statehood of the Uzbek people. Project // History of Uzbekistan. 1999. No. 1. – P.31.)
2. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи: (энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар) – Т.: «Шарқ», 2001; Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. – Т.: «Адолат», 2004; Муқимов З. Шайбонийлар давлати ва ҳуқуқи. Тарихий-ҳуқуқий тадқиқот. Тўлдирилган иккинчи нашри. Тошкент, «Адолат», 2007. – 156 б. Бобоев Ҳ., Хидиров З. ва бош. Ўзбек давлатчилиги тарихи (II китоб). – Т., «Fan va texnologiya», 2009 – 472 б. ва ҳ.к. (Azamat Zia.

- History of Uzbek statehood: (from the earliest times to the Russian invasion) - Т.: "Sharq", 2001; Muqimov Z. History of the state and law of Uzbekistan. - Т.: "Justice", 2004; Muqimov Z. Shaibani state and law. Historical and legal research. Completed second edition. Tashkent, "Adolat", 2007. - 156 p. Boboev H., Khidirov Z. and the head. History of Uzbek statehood (Book II). - Т., "Science and technology", 2009 - 472 p. etc.)
3. Азамат Зиё Хамид ўғли. Из истории узбекского государственности (с древнейших времен до завоевания Россией): Автореф. дис. ... док. ист. наук. – Ташкент, 1999. – 60 с. (Son of Azamat Zia Hamid. Iz istorii uzbekskogo gosudarstvennosti (s drevneyshikh vremen do zavoevaniya Rossiey): Autoref. dis. ... doc. ist. science - Tashkent, 1999. - 60 p.)
4. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи:(Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). – Т.: Шарқ, 2001. – 368 б. (Azamat Zia. History of Uzbek statehood: (from the earliest times to the Russian invasion). - Т.: Sharq, 2001. - 368 p.)
5. Муқимов З. Шайбонийлар давлати ва ҳуқуқи. Тарихий-ҳуқуқий тадқиқот. – Тошкент: «Адолат», 2007. – 156. (Muqimov Z. Shaibani state and law. Historical and legal research. - Tashkent: "Adolat", 2007. - 156.)
6. Масалиева О. Бухоро амирлигида давлат бошқаруви. (Хорижлик муаллифлар асарлари асосида)// Ҳаёт ва қонун. 1999. №2. – Б.56-59; Холиқова Р. XIX асрда Бухоро амирлиги // Жамият ва бошқарув, 2000. 3-сон, 70-71; Сагдуллаев А., Аминов Б. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. 1-қисм.– Тошкент: Академия, 2000. – 208 б.; Холиқова Р. Амирликда амалу-унвонлар. // Фан ва турмуш, 2000. 4-сон, – Б.14; Мукминова Р., Агзамова Г. Бухоро хонлиги (амирлиги). // Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. –Т.: Шарқ, 2001. –106 б.; Холиқова Р. Марказий давлат бошқаруви тарихига бир назар. // Мулоқот, 2004, 1-сон, – Б.42; Воҳидов Ш., Холиқова Р. Марказий Осиёда давлатчилик тарихидан. – Т.,2006; Холиқова Р. Россия-Бухоро: тарих чорраҳасида (XIX асрнинг иккинчи ярми — XX аср бошлари). –Т., 2005; Масалиева О. Бухоро амирлигида қозилик ишлари // Олий Суд Ахборотномаси. 2007 йил. №1. –Б.50-52. (6. Masalievа O. State administration in Bukhara Emirate. (Based on the works of foreign authors)// Life and law. 1999. #2. – B.56-59; Kholikova R. Bukhara Emirate in the XIX century // Society and management, 2000. Issue 3, 70-71; Sagdullaev A., Aminov B. History of Uzbekistan: development of state and society. Part 1. - Tashkent: Academy, 2000. - 208 p.; Kholikova R. Titles in the Emirate. // Science and life, 2000. Issue 4, – B.14; Mukminova R., Agzamova G. Khanate (Emirate) of Bukhara. // Essays on the history of the statehood of Uzbekistan. -Т.: Sharq, 2001. -106 p.; Kholikova R. A look at the history of central government. // Mulokot, 2004, No. 1, – B.42; Vahidov Sh., Kholikova R. From the history of statehood in Central Asia. - Т., 2006; Kholikova R. Russia-Bukhara: at the crossroads of history (the second half of the 19th century - the beginning of the 20th century). - Т., 2005; Masalievа O. Judicial affairs in the Bukhara Emirate // Bulletin of the Supreme Court. 2007 year. №1. - P.50-52.)
7. Батафсил қаранг: Валиева Д. Бухоро хонлигида мансаблар масаласига доир // Шарқшунослик. 2002. №11. – Б. 91-100. (See more: Valieva D. Regarding the issue of positions in the Bukhara Khanate // Oriental Studies. 2002. №11. - P. 91-100.)
8. Холиқова Р. Россия-Бухоро: тарих чорраҳасида (XIX асрнинг иккинчи ярми — XX аср бошлари). – Т., 2005. – Б. 62- 69;153-163. (Kholikova R. Russia-Bukhara: at the crossroads of history (the second half of the 19th century - the beginning of the 20th century). - Т., 2005. - P. 62-69; 153-163.)
9. Воҳидов Ш. Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлигида унвон ва мансаблар. – Т., 1996. –32 б. (Vahidov Sh. Titles and positions in the Khanate of Kokan and the Emirate of Bukhara. - Т., 1996. - 32 p.)
10. صدر ضيا. مجموعه تضرکار. Автограф. Ҳижрий 1342-1347 йиллар / милодий 1923-1928-29 йилларда тузилган. СВР, V. № 4155. СВР. История. №257. Рақами 2193. (Vahidov Sh. Autograph. It was compiled in 1342-1347 Hijri / 1923-1928-29 AD. SVR, V. No. 4155. SVR. History. №257. Number 2193.)
11. ЎзМА И-126 , йиғмажилд 1, иш 849 8 л. (UzNA I-126, collection 1, case 849 8 l.)
12. ЎзМА И-126 , йиғмажилд 1, иш 849, (UzNA I-126, collection 1, case 849)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000